

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Алламуродова Мадинабону Дилмуроджон кизи

Студент факультета “Публичного права”, ТГЮУ

allamurodovam96@gmail.com, (97) 263 22 04

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7972814>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 20-May 2023 yil

Ma'qullandi: 23-May 2023 yil

Nashr qilindi: 26-May 2023 yil

KEY WORDS

нормы конституции,
образование, права женщин,
социальные гарантии,
международные нормы

ABSTRACT

в статье рассматриваются некоторые вопросы обеспечения прав женщин на образование, в рамках изучения истории возникновения и становления прав женщин на образование, а также международно-правовых актов в сфере гарантий и защиты прав женщин на образование.

Образование - это процесс, посредством которого общество передает накопленные знания, навыки и ценности от одного поколения к другому. В широком смысле, образование включает в себя любые действия или опыт, которые оказывают обучающее воздействие на ум, характер или физические способности человека. Образование оказывает решающее влияние на способность и потенциал отдельных людей и сообществ в достижении развития и социально-экономического успеха. Оно не только формирует потенциал людей, но и является важным элементом развития. Образование не только дает людям знания и информацию, но и способствует повышению самооценки и уверенности в себе, а также помогает людям осознать свои возможности¹ [1].

История возникновения и становления прав женщин на образование простирается на протяжении многих веков и отражает изменения в социально-культурном и восприятии роли женщин в обществе.

Античные цивилизации, такие как Древний Египет, Древняя Греция и Римская империя, предоставляли ограниченные возможности женщинам в области образования. Женщины имели доступ к некоторым формам образования, но их образование ограничивалось основными навыками, необходимыми для выполнения домашних обязанностей и воспитания детей.

Из истории древнего мира известно, что такие древнегреческие ученые, как Сократ, Аристотель, Платон, в лучшем случае имели в виду полис, в котором в обществе царили равенство и справедливость. Даже как лучшие законы они продвигали законы, гарантирующие равенство всех. Идею равенства мужчин и

¹ https://kpfu.ru/staff_files/F221455695/Teoriya_obucheniya__1_.pdf

женщин применил в своих работах греческий ученый Антифонт, который утверждал: «природа делает всех: и женщин, и мужчин равными, но люди разрабатывают законы, которые ставят людей в неравное положение». Абу Наср Фараби в своей работе “Город добродетельных людей” отметил государство, в котором царит равенство, как государство, стремящееся к добродетели.

История борьбы женщин за право на образование началась еще в XIX веке. В те времена женщинам запрещалось получать высшее образование в большинстве стран мира, а их участие в академической жизни было ограничено. Однако, уже в середине XIX века, в некоторых странах, таких как США и Великобритания, начали появляться первые женские университеты и колледжи, которые давали женщинам возможность получить высшее образование.

В различных странах и регионах мира борьба за права женщин на образование протекала в разные периоды и имела свои особенности. В западных странах первые женские университеты появились в XIX веке, а в России первый женский университет открылся только в 1878 году. В Японии первый женский университет был основан в 1888 году. В России женщины начали получать образование еще в XIX веке, однако, оно было ограничено и женщины не имели права поступать в высшие учебные заведения.

Более ранние этапы борьбы за права женщин на образование в различных странах включали в себя, например, борьбу за признание права женщин на получение среднего образования, что стало возможным лишь в конце XIX века.

В более поздние периоды борьба за права женщин на образование начала включать в себя не только вопросы доступности образования, но и равноправное отношение к женщинам в системе образования, равные возможности для женщин в выборе профессии, равные возможности в получении высшего образования.

В 1878 году в Великобритании был принят закон, который давал женщинам право на получение высшего образования. В 1901 году в США был создан первый женский колледж, а в 1920 году женщины получили право голоса. В Европе женщины начали получать высшее образование в начале XX века, когда были открыты первые женские университеты.

С начала XX века началась активная борьба женщин за право на образование и в 1901 году в Москве был открыт первый женский медицинский институт. В 1905 году был открыт женский педагогический институт, а в 1915 году – женский политехнический институт.

В Узбекистане женщины также боролись за право на образование. В 1920 году была создана первая женская школа, а в 1927 году был открыт первый женский университет. В настоящее время в Узбекистане женщины имеют равные права на образование с мужчинами и могут получить образование на любом уровне, начиная с начальной школы и заканчивая высшим образованием.

Однако, даже после получения высшего образования, женщины продолжали сталкиваться с дискриминацией в академической жизни и на рабочем месте. Только в 1944 году женщины в США получили право на полноценное образование и были признаны равноправными с мужчинами в этой сфере.

Таким образом, история возникновения и становления прав женщин на образование является долгим и сложным процессом, который отражает изменения в

обществе и борьбу за равноправие и равные возможности. Несмотря на достигнутые успехи, по-прежнему существуют проблемы, которые требуют усилий для обеспечения полного и равного доступа женщин к образованию.

Международно-правовые акты в области прав женщин на образование направлены на достижение равноправия и равенства возможностей в образовательной сфере. Они признают, что доступ к образованию является фундаментальным правом каждого человека, включая женщин. Эти акты подчеркивают важность предоставления женщинам равных возможностей в получении образования и их полноценного участия в образовательных процессах.

Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН в 1948 году, признает отдельно равенство мужчин и женщин, в статье 1 Декларации гласит: «Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах²[2]. Они наделены разумом и совестью и, следовательно, должны относиться друг к другу в духе братства". В статье 3 Международного пакта о гражданских и политических правах, еще одном международном документе, принятом ООН в 1966 году, говорится, что «государства – участники этого пакта обязуются обеспечить равное использование всех гражданских и политических прав, предусмотренных в этом пакте для мужчин и женщин»³[3]. Именно эта международная норма является практической и правовой основой статьи 2 Закона «О гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин», в которой говорится, что «законодательство о гарантиях равных прав и возможностей для женщин и мужчин состоит из этого закона и других законодательных актов»⁴[4]. Следовательно, обоснована и причина, по которой наше независимое государство, ратифицировавшее вышеупомянутые международные документы, придавало серьезное значение вопросу равенства женщин и мужчин в своем национальном законодательстве, исходя из общепризнанных требований международного права.

Сегодня женщины имеют право на образование во всех странах мира, и многие из них становятся успешными учеными, профессионалами и лидерами в различных областях. Однако, несмотря на значительный прогресс, проблемы дискриминации женщин в образовании и на рабочем месте все еще существуют, и требуют дальнейшей борьбы за равноправие. В большинстве стран мира право женщин на образование является одним из основных принципов социальной справедливости. Однако, даже в современном мире есть страны, где женщины лишены доступа к образованию или ограничены в своих возможностях получения образования. Многие государственные и негосударственные организации внедряют политики и программы, направленные на устранение этих неравенств и обеспечение равных возможностей для женщин в образовании. Это включает предоставление финансовой поддержки, создание условий для более доступного образования, в том числе всех видов образования.

Список использованной литературы:

² Всеобщей декларации прав человека (1948 г.)

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml

³ Международный пакт о гражданских и политических правах.

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml

⁴ . Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав женщин и мужчин» от 02.09.2019 г. №562

<https://lex.uz/docs/4494873>

1. Новая редакция Конституции Республики Узбекистан принята путем всенародного голосования на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года. <https://lex.uz/docs/6445147>
2. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав женщин и мужчин» от 02.09.2019 г. №562 <https://lex.uz/docs/4494873>
3. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. №-637 <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
4. Новая редакция Конституции Республики Узбекистан принята путем всенародного голосования на референдуме Республики Узбекистан, проведенном 30 апреля 2023 года. <https://lex.uz/docs/6445147>
5. Закон Республики Узбекистан «О гарантиях равных прав женщин и мужчин» от 02.09.2019 г. №562 <https://lex.uz/docs/4494873>
3. Закон «Об образовании» Республики Узбекистан от 23.09.2020 г. №-637 <https://lex.uz/ru/docs/5013009>
6. Международный пакт о гражданских и политических правах. https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml
7. Конвенция о защите прав человека и основных свобод. https://www.echr.coe.int/documents/convention_rus.pdf
8. Декларация гражданских и женских прав, подготовленная Олимпией де Гуж в 1791 году <http://ravnopravka.ru/2011/03/>
9. Международный пакт о гражданских и политических правах.
10. Декларация ООН о правах женщин (1967 г.). https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/women_discrimination.shtml
11. Всеобщей декларации прав человека (1948г.) https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml
12. Караходжаева Окилахон Руфатовна. (2022). КОНТРОЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРЛАМЕНТА. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH, 2(12), 160–166. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7298409>
13. Караходжаева Окилахон Руфатовна Женщины и образование: правовые гарантии. <https://nauka.ru>
14. Тикашева, Г. (2022). НЕКОТОРЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ НОРМЫ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ДЕТЕЙ. Development and innovations in science, 1(13), 45-49.
15. Мадиев Ф. Рақамлаштиришнинг конституциявий ҳуқуқ ривожига таъсирининг асосий йўналишлари //Общество и инновации. – 2021. – Т. 2. – №. 12/S. – С. 72-78.
16. Бокиев, Ж. (2022). Олий таълим соҳасида давлат органларининг таълим олиш ҳуқуқини таъминлаш билан боғлиқ ваколатлари. Общество и инновации, 3(7/S), 130-137.
17. Тикашева, Г. (2022). ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ РЕБЁНКА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН И НЕКОТОРЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ. Zamonaviy dunyoda innovatsion tadqiqotlar: Nazariya va amaliyot, 1(22), 93-95.
18. Мадиев Ф. Шахсий ҳаёт дахлсизлиги ҳуқуқи ривожланишининг назарий асослари: тушунчаси ва ҳуқуқий табиати //Общество и инновации. – 2022. – Т. 3. – №. 7/S. – С. 184-195.

19. Анварова Д. А. ХОТИН-ҚИЗЛАР ИЖТИМОЙ ҲУҚУҚЛАРИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ТАШКИЛИЙ ҲУҚУҚИЙ МЕХАНИЗМЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //SIYOSATSHUNOSLIK, HUQUQ VA XALQARO MUNOSABATLAR JURNALI. – 2023. – Т. 2. – №. 2. – С. 17-24.9.
20. Alieva K. Gender equality during a pandemic: the problem of domestic violence // Review of law sciences. – 2020. – №2. p. 69-73. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gendernoe-ravenstvo-vo-vremya-pandemii-problema-semeyno-bytovogo-nasiliya>
21. Jakhongir B. ISSUES OF IMPLEMENTATION OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH LIMITED FREEDOM TO RECEIVE HIGHER EDUCATION //World Bulletin of Management and Law. – 2023. – Т. 19. – С. 79-81.
22. Кизи, С. Х. Н. (2017). Конституционные гарантии прав граждан на квалифицированную медицинскую помощь в республике Узбекистан. Отечественная юриспруденция, (9 (23)), 11-13.